

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабیب Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Abdusamatova Nozanin

Talaba

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universitetining Urgut filiali
Samarqand, O'zbekiston
nozaninabdusamatova8@gmail.com

**O'ZBEK XALQ DOSTONLARI TARKIBIDA QO'LLANILGAN
FRAZEMALARNING TURKUMLANISH MASALASIGA DOIR
MULOHAZALAR**

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali dotsenti
B.X.Mardiyev taqrizi asosida*

ANNOTATSIYA

Maqolada frazemalarning so'z turkumlariga bo'linishi, ular orasidagi farqli jihatlar, o'zbek tilshunosligida mazkur masalaga yondashuvlar va o'tkazilgan tadqiqotlar, iboralar ma'nosi va ularning qo'llanish doirasi haqida ma'lumot keltirilgan bo'lib, mazkur fikrlar o'zbek xalq dostoni "Alpomish" asari misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Frazema, semantika, so'z turkumi, turkumlanish, doston, lug'at, semantika.

Abdusamatova Nozanin

Student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Urgut branch
Samarkand, Uzbekistan
nozaninabdusamatova8@gmail.com

**THOUGHTS ON THE QUESTION OF CATEGORIZATION OF IDIOMS
USED IN UZBEK FOLK EPICS**

*Based on the review by B.Kh. Mardiev, associate professor of the Urgut branch
of the Samarkand State University named after Sharof Rashidov*

ABSTRACT

The article presents information on the division of phrasemes into word groups, their differences, approaches to this issue in Uzbek linguistics and conducted research, the meaning of phrases and their scope of application, and these ideas are analyzed using the example of the Uzbek folk epic "Alpomish".

Keywords. Phrase, semantics, word group, classification, epic, dictionary, semantics.

Абдусаматова Нозанин

Студент

Самарканд государственного университета имени Шарофа Рашидова

Ургутский филиал

Самарканд, Узбекистан

nozaninabdusamatova8@gmail.com

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ КАТЕГОРИЗАЦИИ ИДИОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ЭПОСАХ

*На основании рецензии Б.Х. Мардиев, доцент Ургутского филиала
Самаркандского государственного университета имени Шарофа
Рашидова*

АННОТАЦИЯ

В статье дается информация о делении фразеологических единиц на группы слов, различиях между ними, подходах к этому вопросу в узбекской лингвистике и проводимых исследованиях, значении словосочетаний и сфере их применения, а также эти идеи анализируются на примере узбекского народного эпоса «Алпомиш».

Ключевые слова. Фраза, семантика, класс слов, категоризация, эпос, словарь, семантика.

Frazemalar - birdan ortiq leksemalarning ma'no va mazmun jihatdan birikishi va bir tushuncha hosil qilishiga aytiladi. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligi tarkibida o'rganilayotgan frazeologik birliklar ularning semantikasi, etimologiyasi, umumiste'mol me'yorlari va chastotalari tilshunoslar tomonidan tahlil qilinmoqda. Iboralarning leksik-semantik tarkibi, o'zaro bog'lanishi, alohida grammatik kategoriyalariga nisbatan qilinayotgan izlanishlar ularning umumiy jihatini belgilab beradi.

Frazeologik birliklar til lug'aviy qatlamining boyligi, ma'lum bir xalqning urf-odati, tarixan shakllangan voqea-jarayonlarni yoritib beradi. Shu sababdan ham frazeologik birliklarning o'ziga xos shakllarini o'rganish va tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari frazemalarning turkumlanish masalasiga nisbata qator izlanishlar, tadqiqotlar o'tkazilib, bu borada yaratilgan ilmiy adabiyotlar ham yetarlicha. Ayniqsa, frazeologiya bo'limi alohida soha sifatida ajralib chiqqandan so'ng uning turli jihatlari chuqurroq tahlil qilindi.

Hozirda esa tilshunoslarimiz tomonidan ilgari surilayotgan frazemalarning turkumlanish masalasida ham qator tadqiqotlar amalga oshirilib, mazkur soha bo'yicha tilshunos olimlar H.Jamolxonov, Sh.Rahmatullayev ilgari surayotgan fikrlar mavzuni to'liq yoritib beradi. Mashhur tilshunos olim Sh.Rahmatullayev frazeologik birliklarning 5 turkum doirasida: ot frazemalar, sifat frazemalar, fe'l frazemalar, ravish frazemalar, kesimlik frazemalariga bo'lib tahlil qilish lozimligi ta'kidlanmoqda.

O'zbek tilshunosligida mazkur yo'nalish bo'yicha R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzovlar yaratgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida: "Fe'l turkumiga mansub frazeologizmlar: me'dasiga tegmoq, yaxshi ko'rmoq, holdan toymoq, sabr kosasi to'lmoq, tepa sochi tikka bo'lmoq, og'ziga talqon solmoq, podadan oldin chang chiqarmoq.

Sifat turkumiga mansub frazeologizm:

Ko'ngli bo'sh, rangi sovuq, yuragi toza, avzoyi bejo, dili siyoh, kayfi buzuq.

Ravish turkumiga mansub frazeologizm:

Ipidan-ignasigacha, ikki dunyoda ham, miridan-sirigacha, ha-hu deguncha.

So'z – gaplarga mansub frazeologizm: turgan gap, shunga qaramay, katta gap".

Mazkur turkumlanish doirasidan esa eng ko'p fe'l frazemalari o'rin tutadi. Misol tariqasida: *boshi osmonga yetdi* (nima qildi?), *do'ppisini osmonga otdi* (nima qildi?), *yer-u ko'kka ishonmaydi* (nima qiladi), *bag'ri qon bo'ldi* (nima bo'ldi?).

Ko'plab iboralar aynan fe'l turkumiga mansub ekanligini ko'rish mumkin. Ammo, frazemalar boshqa qator turkumlarga ham mansub bo'lishi mumkinligi ham kuzatiladi. Masalan:

Sifat: Dimog'i chog' (qanday?).

Ot: Yeng ichida (nimada?).

Ravish: Eldan burun (qachon?).

Frazeologik birliklar orasida esa olmosh va son turkumiga mansublari uchramaydi hisob. Ot turkumida ifodalanadigan iboralar tarkibida asosiy ma'no bildiruvchi so'zlar aynan ot so'z turkumiga oid so'zlar bilan ifodalanadi: *o'ng* (qanday?) *qo'l* (nima?), *bosh* (nima?) *og'rig'i* (nimasi?).

Sifat so'z turumiga oid frazemalarda, asosan ma'no bildiruvchi so'z sifat turkumida bo'lib, unga bog'lanib kelgan so'z bir qator turkumlar yordamida:

1. Sifat – ot: *achchiq* (qanday?) *til* (nima?), *yengil* (qanday?) *qo'l* (nima?), *shirin* (qanday?) *so'z* (nima?);

2. Ot – ot: *ayiq* (nima?) *tovon* (nima?), *o'g'ri* (kim?) *tomoq* (nima?);

Ravish so'z turkumida ifodalangan iboralar fe'l turkumiga mansub frazemalardan miqdor jihatdan keyin turuvchi birliklar hisoblanadi. Mazkur guruhga kiruvchi frazemalar asosan:

Sifat: *tund (qanday?) qiyofa bilan (qanday?), samimiy (qanday?) chehra bilan (qay holatda?);*

Ot: *laylak (nima?) yurish bilan (qay holatda?);*

Son: *besh (nechchi?) qo'lday (qanday?), bir (nechchi?) og'iz (nima?).*

Ushbu so'z turkumlari orasida fe'l turkumiga oid frazemalar katta miqdorni tashkil qiladi. Bu turkumga oid so'zlar asosan ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar bilan birga qo'llanib, yaxlit ma'no hosil qiladi. Masalan:

Bahridan (nimasidan?) o'tmoq (nima qilmoq?), bosh (nima?) egdi (nima qildi?), bosh (nima?) qo'shdi (nima qildi?), dum (nima?) tugdi (nima qildi?), kapalagi (nimasi?) uchdi (nima qildi?) kabi iboralar shular jumlasidan. Ammo, sifat va ravish turkumi bilan ifodalanadigan iboralar ham mavjud bo'lib: katta (qanday?) gapirdi (nima qildi?), xush (qanday?) keldi (nima qildi?), katta (qanday?) ketdi (nima qildi?).

Mavzuni kengroq yoritish maqsadida frazemalarning so'z turkumlariga bo'linishini ilmiy adabiyotlar va kundalik turmush jarayonida qo'llanadigan iboralar tarkibida, bundan tashqari xalq dostonlarida ham ko'rish mumkin. Jumladan, o'zbek dostonchiligi asrlar davomida o'sib, kamol topib, shaklan rang-baranglashib bordi. O'rxun-Enasoy yozuvlari, Avesto, "Devon-u lug'otit turk" tarkibida uchraydigan qadimgi doston parchalarida, turkiy xalqlar mulki bo'lmish "Kitobi doda Qo'rqu" va ayniqsa "Alpomish", "Go'ro'g'li" turkum dostonlarida xalq dostonchiligining taraqqiyot yo'llari, davrlarini ko'rish mumkin.

Doston – eng qadimgi liro-epik janr bo'lib, o'zbek xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan. Unda hayot, voqelik keng ko'lamda yoritilgan bo'lib, bir yoki bir nechta qahramon negizida voqea-hodisalar tashkil qilinadi. Dostonlarda ideallashtirish, mubolag'ali tasvir ustun bo'ladi. Ularda turli afsonalar, asotirlar, hikoyatlar, dev, parilar, xizr, ajdar, ajabtovur otlar, sehr-u jodu ko'p ishtirok etadi. Xalq dostonlari baxshi, dostonchi va xalq shoirlari tomonidan dutor, do'mbira va xalq cholg'u asboblari jo'rligida ijro etiladi.

Jumladan, "Alpomish" dostoni va boshqa bir qancha o'zbek xalq og'zaki ijodi

namunalarida frazeologizmlarning qo'llanish xususiyatlari H.Zaripov, T.Mirzayev, M.Saidov, Sh.Shoabdurahmonov, X.Doniyorov, B.O'rinboyev, S.Tursunov, I.Yormatov, M.Yoqubbekova, B.To'ychiboyev, K.Bozorboyev, A.Rahimov, Sh.Mahmadiyev singari olimlarning tadqiqotlarida ma'lum darajada o'rganilgan.

Mazkur izlanishlar natijasida B.O'rinboyev, K.Bozorboyevlarning "Alpomish" dostoni frazeologizmlarining ta'biri", B.To'ychiboyevning "Alpomish va xalq tili", T.Mirzayev, J.Eshonqul, S.Fidokorning "Alpomish" dostonining izohli lug'ati" asarlarida mazkur doston tarkibida keluvchi iboralar tahlil qilingan.

"Alpomish" dostonida qo'llanilgan iboralar xalq tilining leksik jihatdan boyligi, qadimdan bugungacha umumiste'molda bo'lib kelayotgan iboralar qatlamini ko'rsatib beradi. Shu sababdan ham dostonida qo'llanilgan iboralar

tilning lugʻat qatlamini tashkil qiladi. Asar tarkibida uchraydigan bir nechta iboralarni tahlil qilsak.

Gapni koʻngliga oʻgʻir olmoq – xafa boʻlmoq, yuragiga zarba tegmoq maʼnosida kelgan boʻlib, “dili xufton boʻlmoq”, “koʻngli choʻkmoq” iboralari bilan maʼno jihatdan yaqin turuvchi frazeologik birlikdir. Dostonda: “Ushbu soʻzni eshitib, Hakimbek “narmoda” degan *gapni koʻngliga oʻgʻir olib*, qizlar tomon qarab, “narmoda” degan gapning maʼnosi nima, deb soʻrab turgan ekan.” (“Alpomish” 54-bet).

Dardini yormoq- azobini yengillashtirmoq, dardini yoymoq maʼnosida kelib, koʻnglini toʻkmoq, dardini yoymoq iboralari bilan sinonim hisoblanadi.

Dardli qul *dardimni kimga yoraman*,

Ayriliq oʻtiga bagʻri poraman,

Mina elda sigʻindi boʻp turaman,

Oʻz akama qanday zakot beraman?! (“Alpomish” 20-bet)

Gapni eplamoq – soʻzga usta, soʻzamol degan maʼnoni bildirib, gapni kelishtirmoq iborasi bilan sinonimlik munosabatiga kirishadi. Dostonda:

Chechanlar eplaydi *gapning epini*,

Shu zamonda oltmish norni choʻgʻirib,

Orta berdi Barchin suluv sepini. (“Alpomish” 26-bet)

Doston tarkibida ajratilgan iboralarni mavzu boshidagi singari soʻz turkumlariga boʻlib qiyoslasak.

Sifat soʻz turkumi doirasida yasalgan:

1. *Aziz* (qanday?) *bosh* (nima?)

Rahming kelmay koʻzdan oqqan yoshim-a,

Achchiq qamchi urma aziz boshima. (“Alpomish” 33-bet).

2. *Dami* (nimasi?) *baland* (qanday?).

Bu soʻzni eshitib, Koʻkaldosh alp turib aytdi: - Bu oʻzbek qizining *dami baland* ekan. (“Alpomish” 61-bet).

Feʼl soʻz turkumi doirasiga mansub iboralar iboralar:

1. *Diqqat boʻlmoq* (nima qilmoq?).

Gʻarib boʻldim kelib Boysun elidan,

Hech ish kelmas menday biyning qoʻlidan.

Xafalikdan *diqqat boʻlib* oʻldimman. (“Alpomish” 58-bet).

2. *Ichi kuymoq* (nima qilmoq?).

Sinchilar besh yuz otdan boʻlagini koʻrib qayrib yubordi: - Bu otlar boʻlmaydi, bu uzoq yoʻl, bu otlar yoʻlda qoladi, *ichi kuyib* bekorga oʻladi, egasi ham sarson boʻladi, - dedi. (“Alpomish” 123-bet).

3. *Lof urmoq* (nima qilmoq?).

Ular har qaysisi yurar *lof urib*,

Ahmoq boʻlib, bekor elni kuldirib.

Seni koʻrsa qolar holini bilib. (“Alpomish” 103-bet).

Shuni taʼkidlash lozimki, bugungi kunda frazemalar faqatgina leksik, semantik jihatdan tadqiq qilinmoqda. Ammo, frazeologizmlarni faqatgina maʼno jihatini emas, balki qoʻllanish doirasi, umumisteʼmol meʼyorlari, turkumlanish

masalasini ham o'rganish maqsadga muvofiq. Ayniqsa mazkur jarayon xalq tilida mashhur bo'lgan og'zaki ijod namunalari, ertak, qo'shiq, she'r, hikoya, afsona va dostonlar tarkibida o'rganish tadqiqotlarning umumiy maqsadini belgilab, o'z samarasini topadi. Iboralar tarkibida etnik-madaniy tamoyil ustun bo'lib, ular juda qadim davrdan beri umumiste'molda va iboralarning dostonlar tarkibida o'rganilishi, mazkur adabiy janrning qadimiyligi bilan izohlanib kelinadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” –Toshkent, 2010. 118-bet.
2. Imomov K. “O‘zbek xalq prozasi” Toshkent-1981.
3. Yo‘ldoshev B. “O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti” Monografiya. Samarqand – 2007. 101-103-bet.
4. Mirzayev T., Eshonqul N., Fidokor S. “Alpomish” dostonining izohli lug‘ati, Toshkent – 2007.
5. Rahmatullayev Sh. “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”, Toshkent – 1978.
6. O‘rinboyeva D. “O‘zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug‘ati” Toshkent - 2014.
7. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent – 2006. “Alpomish” Toshkent – 2010.